

ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO: IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DE PESSOAS E PARA A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES

DOI: 10.5281/zenodo.18068955

Patrícia do Nascimento Silva¹

¹Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste - UFPE

patricia.nascimentos@ufpe.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1558875875576016>

Rosane Maria Alencar da Silva²

²Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste - UFPE

rosanealencar@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9651674615477406>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO

O assédio moral é uma forma de violência que esteve sempre presente nos mais diversos cenários de trabalho. Ao contrário do que se pode pensar, não se restringe ao campo das organizações privadas, mas alcança também o serviço público, apresentando algumas especificidades em cada um desses âmbitos. Contudo, seja qual for o espaço em que se manifeste, o assédio moral no trabalho traz graves consequências sobre a saúde psíquica e física da vítima, sendo considerado atualmente como um problema de saúde pública. Considerando a extensão e gravidade dos danos decorrentes deste fenômeno, destaca-se que é de suma importância a implementação de ações interventivas que visem o combate e prevenção deste mal. O presente artigo pretende contextualizar e conceituar o assédio moral no trabalho, buscando apontar as suas especificidades no Serviço Público e as possibilidades de intervenção contra essa forma de violência no âmbito da gestão de pessoas. Concebe-se que uma intervenção sobre este fenômeno é possível a partir da implicação das organizações, cabendo à gestão de pessoas rever os modelos de gestão e organização do trabalho de modo a não favorecer o desenvolvimento desta violência perversa no ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Assédio moral; Serviço público; Gestão de pessoas; Motivação.

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno conhecido no Brasil por assédio moral é tão antigo quanto às relações de trabalho, no entanto, as discussões em torno dessa temática são recentes. O mesmo tem sido apresentado como uma forma de violência no contexto do trabalho, a qual se caracteriza como

uma conduta abusiva, intencional e recorrente, que ocorre no ambiente laboral e que visa humilhar, constranger e destruir a reputação da vítima, degradando as suas condições de trabalho, e pondo em risco a sua integridade pessoal e profissional.

Segundo Pinuel, Zabala e Cantero (2003 apud GUIMARÃES; RIMOLI, 2006), esta forma de violência no trabalho corresponde a mais grave ameaça à saúde dos trabalhadores a ser enfrentada neste século. Isto porque o assédio moral pode levar a graves sequelas, podendo afetar significativamente à saúde psíquica e física da população ativa, trazendo grandes prejuízos também para a organização. Devido as graves consequências decorrentes desta prática, é atualmente considerado um problema de saúde pública (CAHÚ, 2011).

Pode-se dizer que o assédio moral no trabalho é um fenômeno bastante “democrático”, pois não faz restrição entre as diferentes classes de trabalhadores, podendo atingir tanto os de menor como os de maior qualificação, de modo que ninguém está imune. Atinge desde o assediado até a sociedade, afetando nesta extensão o empregador, os demais trabalhadores da organização, a própria organização, e o Estado. Da mesma forma, o assédio psicológico no trabalho também não faz distinção entre cenários específicos de trabalho, podendo-se apresentar-se nas mais diferentes esferas, tais como instituições de ensino, empresas privadas e órgãos públicos (CAHÚ, 2011).

Dessa forma, vê-se que o assédio moral não se restringe apenas ao ambiente competitivo do setor privado, mas alcança igualmente outros espaços tais como o Serviço Público. Esse último apresenta algumas especificidades que também o tornam ambiente fértil para o desenvolvimento desta forma de violência no trabalho, tais como a falta de preparo de alguns chefes imediatos, o desejo de perseguição voltado para um determinado indivíduo (VACCHIANO, 2007), sensação de proteção por parte de gestores ou chefes por uma determinada estabilidade no emprego, levando-os a crer em uma suposta “intocabilidade”, que os isentaria de responder por seus atos de assédio. (TEIXEIRA, 2009), etc.

Independente das especificidades que levam ao desenvolvimento desse fenômeno em cada um desses campos, as consequências decorrentes dessa prática são basicamente as mesmos, exigindo, portanto, uma intervenção adequada e eficaz para prevenir e combater este mal nas organizações.

No que diz respeito a uma abordagem de enfrentamento para esta problemática, é necessário ter-se em conta que o assédio moral no trabalho é um fenômeno complexo, de caráter multidimensional, o que exige uma responsabilização coletiva. Pois, são múltiplos os aspectos

envolvidos na produção dessa forma de violência, que vão desde um contexto socioeconômico historicamente definido até os modelos de gestão das organizações.

No que se refere à responsabilidade das organizações deve-se ter em conta que estas podem estabelecer formas de estimular, coibir ou eliminar este problema (FREITAS, 2007). Desse modo, concebe-se que determinados modelos administrativos podem favorecer ou não o desenvolvimento de atos de assédio moral nos ambientes laborais, o que aponta para o importante papel do setor de gestão de pessoas na intervenção contra essa forma de violência tão disseminada nos mais diversos cenários do trabalho.

Considerando a gravidade e extensão das consequências dessa violência perversa nas relações de trabalho, bem como a responsabilidade das organizações no seu processo de combate e prevenção, pretende-se com este trabalho discutir as especificidades do assédio moral no Serviço Público e as possibilidades de intervenção contra esse mal no âmbito da gestão de pessoas.

2. METODOLOGIA

Este artigo adota uma abordagem qualitativa e caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura. Esse tipo de revisão permite ampla análise conceitual e integração de diferentes perspectivas teóricas sobre o assédio moral no trabalho, sem seguir um rígido e inflexível protocolo sistemático. A busca bibliográfica incluiu produções clássicas disponíveis em bases como *SciELO*, *Google Scholar* e repositórios institucionais, utilizando os descritores: "assédio moral", "gestão de pessoas", "servidor público", "motivação" e "saúde do trabalhador".

O material foi selecionado de acordo com sua relevância e contribuição para o entendimento do fenômeno, sendo analisado por meio de abordagem interpretativa para identificação de categorias como caracterização do assédio, causas, consequências e estratégias de intervenção no âmbito da gestão pública.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Assédio Moral: Contextualizando e Caracterizando o Fenômeno

Embora as discussões acerca do tema sejam recentes, o fenômeno conhecido no Brasil por assédio moral é tão antigo quanto o trabalho. Segundo Heloani (2005), a humilhação no trabalho, ou o assédio moral, sempre se fez presente ao longo da História, sob as mais diferentes formas, decorrente de um sistema macroeconômico no qual as relações de poder instituídas favorecem o aparecimento dessa forma de violência.

De acordo com referido autor, desde o Brasil Colônia este fenômeno já podia ser evidenciado nas relações estabelecidas entre colonizadores e nativos, índios e negros. Estes últimos eram sistematicamente assediados por aqueles, os quais se julgavam superiores apoiados numa suposta superioridade militar, cultural e econômica. Do mesmo modo, na sociedade latifundiária e patriarcal, a humilhação no trabalho também podia ser vista nas relações constituídas entre senhores e escravos, lavradores e agregados. Também com as grandes e rápidas mudanças na esfera do trabalho, em meio a um intenso processo de globalização, automação e informatização dos serviços, surge a hipercompetitividade estimulando a instrumentalização do homem, conjuntura favorável ao desenvolvimento do assédio moral.

Desse modo, vê-se que no curso da História essa modalidade de violência, típica dos contextos de trabalho, sempre existiu, encontrando nas formas de poder socialmente constituídas um terreno fértil para seu desenvolvimento tendo se apresentado sob diferentes formas. Porém, destaca-se que no Brasil, em épocas passadas, o assédio moral dirigia-se essencialmente aos servidores de baixas qualificações, àqueles conhecidos popularmente como “peão”. Atualmente, entretanto, o fenômeno “democratizou-se”, atingindo todas as classes, até mesmo aqueles trabalhadores mais qualificados (HELOANI, 2005).

Apesar de sua antiguidade histórica, somente agora, na atualidade, tem-se levantado na literatura internacional e nacional, discussões em torno desta temática. No Brasil, os primeiros textos publicados datam de 2001 (FREITAS, 2007). Sendo assim, o conhecimento referente a este objeto de estudo – assédio moral - encontra-se em pleno desenvolvimento, havendo por parte dos pesquisadores da área um esforço para caracterizar este fenômeno que emerge nas relações de trabalho e emprego desde seus primórdios.

Heyns Leymann, médico alemão e pesquisador na área da psicologia do trabalho, na Suécia, foi o pioneiro na investigação acerca do que se tem chamado assédio moral. A partir de um levantamento junto a vários grupos de profissionais identificou um processo que caracterizou como psicoterror, adotando o termo *mobbinq* para denominá-lo fazendo referência a um conceito da etologia, no qual se caracteriza o comportamento de um ataque coletivo

direcionado a um alvo considerado perigoso, como por exemplo, um predador (HELOANI, 2005; GUIMARÃES; RIMOLI, 2006).

Segundo Leymann (1990 apud GUIMARÃES; RIMOLI, 2006), o assédio moral pode ser definido nos seguintes termos:

O fenômeno no qual uma pessoa ou grupo de pessoas exerce violência psicológica extrema, de forma sistemática e recorrente e durante um tempo prolongado – por mais de seis meses e que os ataques se repitam numa frequência média de duas vezes na semana – sobre outra pessoa no local de trabalho, com a finalidade de destruir as redes de comunicação da vítima ou vítimas, destruir sua reputação, perturbar a execução de seu trabalho e conseguir finalmente que essa pessoa ou pessoas acabe abandonando o local de trabalho (p. 185).

Outra importante pesquisadora da área é a psiquiatra e psicanalista Marie France Hirigoyen, a qual utilizou pela primeira vez a expressão assédio moral para se referir à violência perversa no cotidiano das famílias e do mundo do trabalho (GARCIA; TOLFO, 2011). Segundo Hirigoyen (2002), o assédio moral pode ocorrer tanto nas famílias como nas relações de trabalho. Em sua concepção, o assédio moral no trabalho é qualquer conduta abusiva que se expresse, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos, lesando a personalidade, a dignidade e/ou à integridade física ou psíquica do agredido, o qual vê a degradação do ambiente laboral e seu emprego ser colocado em perigo.

Além desses dois importantes teóricos, diversos outros pesquisadores tem se dedicado ao estudo desse fenômeno, elaborando muitas outras definições na tentativa de delimitar o conceito. As discussões acerca desta temática têm atravessado vários países, bem como diversas áreas do conhecimento, tais como Psicologia, Enfermagem, Administração, Direito entre outras, configurando-se, pois, como um tema interdisciplinar.

Nesse percurso investigativo, várias expressões têm sido adotadas para designar esse objeto de estudo, a depender da localidade. São alguns exemplos: *Harcèlement moral* (na França), *molestie psicologiche* (na Itália), *Bullying*, *Bossing*, *Harassment* (na Inglaterra, Austrália e Irlanda), *Mobbing* (nos Estados Unidos, Países nórdicos, bálticos e da Europa Central), *Murahachibu* (no Japão), *Coacção moral* (em Portugal), *Acoso moral*, *acoso psicológico* ou *psicoterrorismo* (nos países hispânicos), e no Brasil, Assédio moral, assédio psicológico e *mobbing*. (GUIMARÃES; RIMOLI, 2006).

Apesar de todos os esforços atuais dedicados ao estudo dessa forma de violência no trabalho, até o presente momento ainda não se dispõe de uma definição única e precisa, de valor internacional para o fenômeno em questão, havendo ainda muitas divergências e conflitos em torno desta temática. Diante disto, Guimarães e Rimoli (2006) destacam que a falta de rigor e

de um consenso em torno desta conceituação acaba por provocar confusões e atrasos para uma adequada abordagem e enfrentamento do assédio moral.

Contudo, apesar de carecer-se de uma definição única, as diversas definições elaboradas pelos muitos pesquisadores da área e instituições internacionais foram progressivamente circunscrevendo este fenômeno (GIMARÃES; RIMOLI, 2006). Portanto, sabe-se atualmente que o assédio moral configura-se como uma forma de violência no contexto do trabalho, a qual se caracteriza

como uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psicologicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008, p. 37).

Destaca-se, portanto, como afirma Teixeira (2009), que a intencionalidade e a repetição constituem requisitos indispensáveis para a caracterização do assédio moral. O referido autor assegura que jamais um ato isolado poderá ser considerado assédio moral, ensejando neste caso, no máximo, uma indenização por danos morais.

Essa prática tem como objetivo desestabilizar a vítima. Investe-se, pois, através de um processo continuado, em um conjunto de atos e procedimentos que visam a expor o agredido a situações incômodas e humilhantes. As manifestações desta prática variam de acordo com os contextos socioculturais e profissionais nos quais estão inseridos os agentes. Nos setores de produção, por exemplo, a violência é mais direta, verbal ou física. Por sua vez, em estruturas hierárquicas mais altas da empresa, as agressões tendem a ser mais sofisticadas, perversas e difíceis de se configurar (TEIXEIRA, 2009).

Ainda sobre as manifestações do assédio moral, Guimarães e Rimoli (2006), esquematizam as possibilidades de agressão em quatro grupos de ações, quais sejam: manipulação da comunicação da vítima, manipulação da reputação da vítima, manipulação do trabalho da vítima e manipulação das contrapartidas laborais.

De modo geral, segundo Teixeira (2009), as agressões tendem a ser sutis, pois, uma agressão aberta daria margem a um revide, além de desmascarar a estratégia insidiosa do agressor. Por isso, dá-se preferência à comunicação não verbal (suspiros, erguer de ombros, olhares de desprezo, silêncio, ignorar a existência do agente passivo), ou as fofocas, zombarias, ironias e sarcasmo, as quais configuram situações mais fáceis de negação em caso de reação, pois o agressor, via de regra, não assume os seus atos abertamente.

Estabelecido este quadro, emerge a angústia decorrente dessa situação em que se predominam as retinências, os não-ditos e subentendidos (HIRIGOYEN, 2002). Apresentando-se assim, de forma sutil e altamente subjetiva, o assédio moral torna-se de certo modo invisível. Essa invisibilidade constitui um dos maiores desafios no que diz respeito à penalização desta prática (HELOANI, 2005; FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008). A comprovação tão necessária na esfera criminal não é evidente, pois, como afirma Heloani (2005): “tais humilhações são mormente perpetradas “com luvas”, ou seja, sem deixar as digitais do agressor” (p.106), ficando a vítima quase que encurralada.

Vale salientar, contudo, que a vítima não necessariamente é um subordinado, nem tampouco o agressor é necessariamente um chefe. Existe na literatura um certo consenso de que existem três tipos de assédio moral: Vertical descendente (a pessoa que detém o poder assedia o trabalhador(a) para se destacar frente a seus subordinados, o que configura a situação mais habitual); Vertical ascendente (Uma pessoa que pertence a um nível hierárquico superior da organização se vê agredida por um ou vários subordinados), e Horizontal (o(a) trabalhador(a) se vê assediado(a) por um companheiro(a) do mesmo nível hierárquico). Deste modo, o mais importante para configurar o assédio moral não é apenas o nível hierárquico, mas sim as características da ação: a prática de situações humilhantes no ambiente de trabalho, de forma repetitiva.

Num esforço de diluir as confusões acerca da temática em questão e delimitar o conceito, Guimarães e Rimoli (2006) apontam algumas situações que não devem ser confundidas com assédio moral. São elas: o estresse causado pela premência de tempo na execução de algum trabalho, a competitividade empresarial, a vivência de um considerado mau dia, conflitos entre colegas, sofrer por causa de um chefe exigente ou perfeccionista. Descartam-se também os atritos habituais, as tensões e os incidentes isolados típicos das organizações modernas nas quais o desenvolvimento do grau de interdependência entre os atores leva a várias situações de desencontro. Diferencia-se também do assédio sexual e racial e das agressões ou violências físicas, as quais têm outras manifestações e efeitos.

Em suma, o assédio moral é um fenômeno antigo tal qual o trabalho e caracteriza-se como uma exposição dos trabalhadores(as) a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Manifesta-se como condutas negativas e relações desumanas de longa duração, dirigidas a um ou mais indivíduo(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o muitas vezes a desistir do emprego. Trata-se, pois, da degradação

deliberada das condições de trabalho, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para a vítima e a organização.

3.2 Assédio Moral: Causas e Consequências

Uma vez caracterizado o fenômeno, levanta-se uma questão: O que causa o assédio moral? A origem do fenômeno é um dos pontos que tem sido discutido entre os pesquisadores da área nesse percurso de desenvolvimento de uma conceituação sólida acerca do tema.

Existe uma linha teórica, fundamentada em teorias psicanalíticas, a qual defende que a causa dessa forma de violência no trabalho pode ser explicada a partir de aspectos psicológicos do agredido. De acordo com esta perspectiva, a vítima estaria de certo modo conivente com o agressor ou desejaria inconscientemente a situação de agressão, motivada por um suposto masoquismo ou necessidade de expiar a culpa. (HELOANI, 2005). Há, portanto, uma psicologização do fenômeno, de modo que a vítima é a culpada.

Freitas, Heloani e Barreto (2008) destacam que há uma preocupação por parte de alguns pesquisadores que a discussão fique limitada a um conflito entre indivíduos psicologizados de modo que seja suprimida a responsabilidade das organizações, das mudanças nas condições de trabalho e da dificuldade que de manutenção de emprego têm exercido sobre todos, absolvendo assim o modelo de gestão perversa, fundado em maus-tratos. Deste modo, os autores sugerem que há combinação entre diferentes riscos, visíveis e invisíveis no ambiente de trabalho que leva os trabalhadores a sofrerem essa situação.

Hirogoyen (2002) aponta a luta pelo poder e o seu abuso como um dos principais fundamentos do assédio moral, destacando que há procedimentos adotados pelas empresas que estimulam os métodos perversos, enquanto a outras cujos procedimentos se traduzem em não tomar nenhuma atitude.

É de suma importância, ao buscarem-se as origens dessa forma de violência no trabalho, atentar para o contexto social e organizacional mais amplo no qual o fenômeno se dá, pois certamente está relacionado aos fundamentos de uma sociedade que vê na economia capitalista a resposta a todos os seus problemas e em organizações de trabalho cada vez mais descompromissadas com o ser humano, focando apenas o aumento constante da produtividade. (GARCIA; TOLFO, 2011).

Se ainda não há um consenso ou precisão em torno do debate sobre as origens do assédio moral, não há dúvidas de que essa prática perversa no ambiente de trabalho traz consequências

drásticas para a vítima. E não só para esta, mas também para a organização, os outros trabalhadores, o Estado e a sociedade.

O assédio moral pode trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica do sujeito agredido, podendo provocar transtornos psicológicos, transtornos digestivos e cardiovasculares, entre outros (CAHÚ, 2011). Segundo Freitas (2007), vários estudos têm demonstrado que o assédio moral provoca desordens na vida psíquica, social, profissional, familiar e afetiva do indivíduo, acarretando diversos problemas de saúde, principalmente os de natureza psicossomática, desestabilizando sua vida. Também tem se apontado problemas relacionados à depressão, aos pensamentos autodestrutivos e às tentativas de suicídio entre as vítimas desse tipo de violência. Surgem ainda sentimentos de nulidade e de injustiça, descrença e apatia. Todo esse contexto pode levar a afastamento do trabalho, perda do emprego, ou ainda conduzir ao alcoolismo e abuso de drogas.

Guimarães e Rimoli (2006), também fazendo menção a pesquisas realizadas acerca do efeito desta prática, destacam que há uma redução da saúde psicológica e física de suas vítimas, afetando negativamente seu bem-estar. Além disso, interfere na eficiência de outros trabalhadores, que testemunham e observam episódios de assédio em seu local de trabalho, constituindo essa situação um preditor bastante significativo do estresse geral e das reações ao mesmo. Além disso, instala também a negligência, o absenteísmo e leva um aumento expressivo do pedido de licenças médicas e afastamentos por doença.

Nesse mesmo sentido, Cahú (2011) aponta que o assédio psicológico no trabalho pode trazer consequências para as empresas, tais como o absenteísmo, queda de produtividade e da competitividade, rotatividade de mão de obra, devido à saída do agredido do emprego, gastos com a qualificação do novo contratado, a diminuição da qualidade dos produtos e dos serviços, a deterioração da imagem da empresa e as despesas com o pagamento de indenizações decorrentes de processos judiciais por assédio moral. Desse modo o empregador juntamente com o Estado, também são atingidos devido à queda da lucratividade, a diminuição da qualidade de vida, bem como o elevado custo com as enfermidades provenientes dessa prática. A sociedade, por sua vez, sofre com a baixa qualidade dos serviços prestados por uma organização doente, bem como arca com os custos de despesas de saúde por parte da seguridade oficial, hospitalizações, indenizações de desemprego, aposentadorias antecipadas etc. (FREITAS, 2007; MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008).

Dito isto, fica claro que os prejuízos decorrentes do assédio moral não recaem apenas sobre o assediado, mas também sobre todos os outros atores, ou seja, o empregador, a

organização, o Estado e sociedade, os quais sofrem conjuntamente tornando urgente o combate a esta conduta tão danosa.

3.3 Assédio Moral e Serviço Público

Diante do que foi discutido até aqui, pode-se perceber que o assédio moral no trabalho é um fenômeno bastante “democrático”. Atinge a qualquer classe de trabalhadores, do de menor ao de maior qualificação, de modo que ninguém está imune. Atinge a todos os atores envolvidos, ou seja, o assediado, o empregador, os demais trabalhadores da organização, e consequentemente, a própria organização, o Estado e a sociedade. Da mesma forma, o assédio psicológico no trabalho também não faz distinção entre cenários específicos de trabalho. Faz-se presente nas mais diferentes esferas, tais como instituições de ensino, empresas privadas e órgãos públicos (CAHÚ, 2011).

Assim, engana-se quem acredita que o assédio moral é uma prática exclusiva da esfera privada, em consequência do disputado e acirrado mundo empresarial. O serviço público também constitui ambiente fértil para o desenvolvimento desta conduta perversa. E diante desta realidade, faz-se necessário atentar para as especificidades da manifestação do fenômeno em questão neste espaço.

De acordo com Vacchiano (2007), as razões que justificam o desenvolvimento do assédio moral no serviço público são a falta de preparo de alguns chefes imediatos e o puro desejo de perseguição a um determinado indivíduo. O que ocorre é que muitas vezes os chefes não são indicados por sua competência, mas sim por laços de amizade, parentescos (nepotismo) diretos ou indiretos, ou de suas relações políticas.

Uma vez assumido o cargo, também não é costume capacitá-lo para exercer sua função. Despreparado para o exercício do cargo ou função confiada, e muitas vezes carecendo dos conhecimentos mínimos necessários para exercer o seu papel, o chefe ou gestor pode se tornar extremamente arbitrário como uma forma de compensar suas evidentes limitações (VACCHIANO, 2007).

Ocorre ainda que alguns gestores e chefes no serviço público tendem a assediar seus subordinados por se sentirem protegidos por uma determinada estabilidade no emprego, acreditando em uma suposta “intocabilidade”, que os tornaria isentos de responder por seus atos de assédio. (TEIXEIRA, 2009).

Devido à estabilidade própria do serviço público, o chefe imediato não tem autonomia para demitir o seu subordinado, pois não dispõe sobre o vínculo funcional do servidor. Diante desta limitação, passa a humilhá-lo e sobrecarregá-lo de tarefas inócuas (VACCHIANO, 2007). Desta forma, humilham o servidor em reuniões ou o exclui sua legítima participação, sobrecarregam-lhe de trabalho desnecessariamente ou o deixa sem nada para fazer o dia todo, solicita-lhe a realização de atividades degradantes, provocam transferência de setor etc. (TEIXEIRA, 2009).

No que se refere aos objetivos desses atos de assédio, Teixeira (2009) enumera cinco finalidades básicas, semelhantes ao que ocorre em outras esferas do trabalho: 1- segregar servidores com pontos de vista e opiniões distintas das do chefe; 2- isolar aqueles que desejam promover mudanças nas rotinas do departamento, contrariamente ao chefe; 3- prejudicar o servidor que, devido à sua competência, represente ameaça ao cargo da chefia; 4- segregar subordinados com orientações políticas, religiosas ou sexuais as do chefe; e 5- prejudicar subordinado que tenha descoberto alguma irregularidade de seu superior hierárquico.

Além das formas comuns já explicitadas que configuram uma situação de assédio moral no trabalho, Vacchiano (2007) procura especificar algumas formas de assédio moral típicas do serviço público. São elas: dificultar a concessão da Licença Capacitação, introduzida em substituição da Licença Prêmio por Assiduidade; não permissão de atrasos em razão de cursos, o que dificulta o aperfeiçoamento voluntário do servidor; perseguição ao servidor estudante de graduação, que inclusive fere o interesse público e o direito ao horário especial de estudante previsto no artigo 98 e seu parágrafo único da Lei 8.112/90; determinar a execução de função perigosa a empregado despreparado; negar o fornecimento de equipamento individual de proteção; não dar espaço a questionamentos do empregado; excesso de poder, quando o superior, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita do uso de suas faculdades administrativas, o que torna o ato arbitrário, ilícito e nulo; o desvio de finalidade, quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público; a omissão da administração, quando se ofende direito individual ou coletivo dos seus servidores; e o controle rígido do ponto e assiduidade.

No que diz respeito às consequências desta prática nas instituições públicas, Vacchiano (2007) destaca uma especificidade que a torna ainda mais grave. Como se sabe, é comum, em decorrência do assédio moral no trabalho, surgirem os afastamentos devido às enfermidades decorrentes do assédio. Considerando que os cargos do serviço público são todas de acesso via

concurso público, não é possível haver uma contratação imediata, pois deve haver vacância para tanto, a qual se dá por aposentadoria ou exoneração. Por este motivo, o serviço público fica prejudicado devido à insuficiência de pessoal, não atende como deveria os beneficiários dos seus serviços, afetando, portanto, a população.

Diante do exposto, percebe-se que o fenômeno conhecido por assédio moral no trabalho se faz presente em qualquer cenário no qual se estabeleçam relações de trabalho, sejam nas esferas privadas ou públicas. Apesar das especificidades de manifestação desse fenômeno em cada um desses campos, os efeitos colaterais decorrentes dessa prática são basicamente os mesmos, exigindo, portanto, uma intervenção adequada e eficaz para prevenir e combater este mal nas organizações.

3.4 Motivação e Assédio Moral

A discussão sobre o assédio moral no serviço público ganha maior profundidade quando articulada ao tema da motivação no trabalho, especialmente em contextos onde políticas de gestão de pessoas exercem influência direta sobre o engajamento e o bem-estar dos servidores. Em ambientes laborais marcados por relações hierárquicas rígidas, ausência de reconhecimento, fragilidade nos processos de comunicação ou falta de alinhamento entre práticas institucionais e necessidades humanas, abre-se espaço para a desmotivação e, em situações mais graves, para formas de violência psicológica como o assédio moral.

A Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory - SDT), amplamente utilizada em estudos sobre motivação no setor público, evidencia que a qualidade da motivação depende do atendimento de três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e pertencimento. Quando as práticas de gestão favorecem essas necessidades a partir da oferta de feedback, valorização, participação e oportunidades de desenvolvimento, os servidores tendem a internalizar suas tarefas com maior autonomia, fortalecendo níveis mais elevados de motivação extrínseca.

No entanto, práticas de assédio moral atuam na direção contrária. Condutas abusivas, intencionais e repetitivas corroem a autonomia dos trabalhadores, fragilizam sua percepção de competência e rompem seus vínculos de pertencimento. A violência psicológica no trabalho, por sua natureza degradante, impede a construção de um ambiente motivador e compromete profundamente a saúde emocional e a capacidade produtiva dos servidores.

A articulação entre a SDT e os estudos clássicos sobre assédio moral aprofunda essa compreensão ao demonstrar como ambas as abordagens convergem na análise das relações de trabalho. Deci e Ryan destacam que a motivação se fortalece quando o indivíduo se sente autônomo, capaz e integrado ao coletivo; entretanto, conforme mostram Leymann, Hirigoyen e Heloani, o assédio moral opera justamente na destruição sistemática dessas três necessidades. A manipulação da comunicação e da reputação, a degradação das condições de trabalho e a intenção deliberada de humilhar ou isolar o trabalhador - elementos centrais nas definições desses autores - comprometem diretamente a percepção de autonomia, fragilizam o sentimento de eficácia e rompem os laços sociais no ambiente laboral. Assim, sob a ótica da SDT, o assédio moral não apenas constitui um ato de violência institucional, mas também funciona como um agente de desmotivação, afetando negativamente as bases psicológicas que sustentam o engajamento e o desempenho no serviço público.

No contexto da administração pública, fatores como chefias despreparadas, modelos gerenciais verticalizados, comunicação pouco transparente e estruturas burocráticas rígidas podem intensificar comportamentos abusivos. Quando essas condições se associam à ausência de práticas motivacionais (a exemplo de reconhecimento institucional, clareza de expectativas, oportunidades de progressão e suporte gerencial) tornam-se ainda mais propícias à manifestação de violência psicológica.

Em sentido inverso, políticas de gestão de pessoas que promovem valorização, participação, profissionalização e qualidade de vida no trabalho contribuem simultaneamente para o aumento da motivação e para a prevenção do assédio moral. Um ambiente organizacional saudável reduz a probabilidade de práticas abusivas e incentiva relações mais colaborativas, fortalecendo o engajamento institucional e o bem-estar dos servidores.

Dessa forma, a articulação entre motivação e assédio moral revela que combater essa forma de violência requer mais do que mecanismos normativos ou canais de denúncia: exige uma cultura organizacional baseada no respeito, no reconhecimento e no desenvolvimento humano. Investir em ambientes motivadores é, portanto, não apenas uma estratégia de gestão, mas também uma medida preventiva essencial para coibir o assédio moral no serviço público.

Uma vez discutida a gravidade e extensão das consequências decorrentes do assédio moral no trabalho, torna-se evidente a premência de uma abordagem que vise à prevenção e erradicação deste problema nas organizações, sejam estas das esferas privadas ou públicas. Entretanto, a quem cabe esta missão? De quem é responsabilidade da intervenção? Quem,

dentro das estruturas organizacionais, possui o papel estratégico de atuar sobre as condições que favorecem ou inibem essa forma de violência?

3.5 Intervenção: O Papel da Gestão de Pessoas

Segundo Guimarães e Rimoli (2006), o assédio moral deve ser abordado a partir de uma visão sistêmica, global e dinâmica, de modo a considerá-lo como fenômeno complexo, interligado a um contexto social concreto e determinante. Desta forma, a abordagem do assédio psicológico no trabalho “requer um enfoque multidisciplinar, tanto em sua conceituação como na intervenção para sua prevenção e tratamento” (GUIMARÃES; RIMOLI, 2006, p.189).

Destaca-se, portanto, a complexidade do fenômeno, o qual possui um caráter multidimensional, o que exige uma responsabilização coletiva, pois são múltiplos os aspectos envolvidos na produção dessa forma de violência, que vão desde um contexto socioeconômico historicamente definido até os modelos de gestão das organizações.

Considerando, porém, os propósitos deste trabalho, destaca-se o papel das organizações no processo de combate e prevenção deste problema já tão difundido nas relações de trabalho atuais. Como já fora discutido anteriormente, as estruturas organizacionais precisam ser tomadas em conta quando se discute acerca dos fundamentos sobre o qual o assédio moral se constrói. Partindo dessa perspectiva, concebem-se as organizações como o palco onde esse fenômeno ocorre, podendo estas estabelecer formas de estimular, coibir ou eliminar este problema (FREITAS, 2007). Concebe-se, pois, que determinados modelos administrativos podem favorecer ou não o desenvolvimento de atos de assédio moral no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, Garcia e Tolfo (2011), chamam atenção para a necessidade de os gestores de pessoas refletirem sobre sua atuação, de modo a criar novos modelos de gestão nos espaços de trabalho, redefinindo alguns aspectos relacionados a real melhoria do desempenho das equipes, bem como no controle e punição dos responsáveis pelas práticas de assédio. Sendo assim, parte-se do princípio de que o setor de gestão de pessoas tem um importante papel no combate e prevenção dessa forma de violência tão disseminada nos mais diversos cenários do trabalho.

No que diz respeito ao serviço público, Teixeira (2009) aponta que, embora existam exceções, os órgãos públicos tendem a ser locais em que ocorrem e são aplicados modelos ultrapassados de gestão de pessoas. Tal situação cria ambiente propício para a disseminação do

assédio moral, exigindo, portanto, uma reflexão acerca desses moldes de gestão para uma reestruturação que vise à prevenção dessa violência invisível.

De acordo com Guimarães e Rimoli (2006), uma intervenção sobre o assédio moral no trabalho deve ser norteada em dois eixos estratégicos: a resolução da situação de assédio psicológico e a abordagem das consequências do assédio para o próprio sujeito, correspondendo respectivamente à prevenção e tratamento.

Considerando-se, pois, a responsabilidade das organizações nesse processo de combate a esta forma de violência, destaca-se que o primeiro passo rumo ao desenvolvimento de uma intervenção adequada e eficaz é conscientizar-se de que suas estruturas organizacionais podem favorecer ou coibir as práticas de assédio moral em seu ambiente de trabalho, ou seja, tomar consciência de que tem responsabilidade sobre o desenvolvimento do fenômeno.

A partir desse ponto é preciso atentar para outro impasse. Segundo Martinigo Filho e Siqueira (2008), é comum por parte das organizações a negação do problema em seu espaço, pois, admiti-lo pode implicar em mancha da própria imagem, impedindo, assim, a solução dos problemas detectados e dificultando a adoção de medidas de prevenção. Desse modo, admitir o problema em suas unidades constitui outro aspecto importante para se avançar na luta contra esse inimigo invisível.

Consciente de sua responsabilidade e admitida a possibilidade de assédio moral na organização, cabe a gestão de pessoa repensar o seu modelo de gestão e propor mudanças na organização do trabalho de modo a promover um melhor ambiente de trabalho.

Dentre as possibilidades de atuação desse setor, Guimarães e Rimoli (2006) propõe as seguintes ações como medidas de prevenção para o assédio psicológico: Criar uma cultura organizacional que minimize e evite o fenômeno; desenvolver estilos de gestão do conflito e de liderança participativos; dispor instrumentos de comunicação formal do problema na organização para as vítimas potenciais; elaborar indicadores que circunscrevam a situação da organização no que diz respeito ao assédio moral, assim como se faz quanto aos acidentes de trabalho. Propõe-se também o planejamento de estratégias para a avaliação dos riscos psicossociais da organização do trabalho, bem como dos riscos ocupacionais de origem psicológica, psicossocial e organizacional. Sugere-se ainda a criação e execução de projetos e planos para o desenvolvimento da qualidade de vida profissional.

Como métodos de prevenção adicionais, Terrin e Oliveira (2007) acrescentam a proposta de treinamentos para gestores para desenvolvimento de habilidades para reconhecer conflitos e tratá-los de forma mais produtiva.

Terrin e Oliveira (2007) destacam ainda a importância de um processo de conscientização e fomentação de bons valores e princípios, bem como a elaboração e implantação de programas e políticas voltados à consolidação de parâmetros éticos no ambiente de trabalho. Segundo os referidos autores, esses constituem instrumentos poderosos para a prevenção do assédio moral.

Segundo Martinigo Filho e Siqueira (2008), o assédio moral prevalece quando as altas instâncias administrativas não intervêm na situação. Nesse caso, o assediador percebe que não há grandes riscos para implementação de suas ações, pois a política da instituição de não intervenção lhe favorecerá não o identificando e punindo. No entanto, se houverem políticas contra o assédio moral no trabalho, as quais podem ser desenvolvidas pela área de gestão de pessoas com o apoio da direção, implantando-se um monitoramento das políticas ou punições para os assediadores, isto pode ser interpretado como uma não aceitação da organização quanto à ocorrência do fenômeno, atuando como prevenção. Pois, segundo os autores, o assédio só subsiste quando há a aprovação, o suporte, ou pelo menos a permissão implícita da instituição para se agir dessa maneira.

Uma vez configurada a situação de assédio psicológico, e as consequências já tiverem se instalado na vida da vítima, a gestão de pessoas pode contribuir também na orientação do assediado quanto às possibilidades de intervenção psicológica e jurídica, as quais podem impedir que os danos continuem avançado.

Apesar da relevância da atuação da gestão de pessoas no combate a essa forma de violência invisível, e ao mesmo tempo tão visível e concreta quanto as suas consequências, Martinigo Filho e Siqueira (2008) ressaltam que essa ação não se restringe apenas a este setor da organização. Os autores afirmam que:

O combate ao assedio moral nas organizações precisa ser uma preocupação de todos os gestores e funcionários. Mesmo aqueles que não se sentem ameaçados por situações de assedio moral precisam se preocupar com o assunto, pois, como vimos, esse fenômeno contribui para a deterioração do ambiente de trabalho. (p. 17).

Diante do exposto, vê-se que a gestão de pessoas pode atuar de modo a favorecer um clima organizacional mais saudável, contribuindo para a prevenção deste fenômeno de modo a evitar o seu desenvolvimento na organização e conseqüentemente todos os danos dele decorrentes. É de suma importância, portanto, que a organização esteja consciente de suas responsabilidades no que se refere ao desenvolvimento do assédio moral, bem como à

manutenção do bem-estar e qualidade de vida de seus servidores. E uma vez implicada, é importante que a instituição repense seu modelo de gestão e se dedique ao combate deste problema que traz tantos danos para todos os níveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O assédio moral no trabalho é um mal que vem se difundindo amplamente nos mais diferentes espaços laborais, não se restringindo apenas à esfera privada, mas atingindo também à pública. Qualquer que seja o espaço no qual se desenvolva, traz consequências graves, de ordem física, moral e psicológica para a vítima, além de atingir os demais trabalhadores, a organização, e a sociedade como um todo.

Por tratar-se de uma forma de violência que se expressa nas relações de trabalho de modo bastante sutil e subjetivo, o que lhe confere o caráter de invisibilidade, muitas vezes torna-se difícil a proposição de uma intervenção adequada. Entretanto, apesar de se constituir um inimigo de certo modo invisível, não se pode ignorar a sua existência e tampouco os danos dele decorrentes. Sendo assim, combater esta forma de violência no trabalho é de suma importância, pois traz benefícios para todas as instâncias: o indivíduo, a organização e a sociedade como um todo.

É preciso, portanto, chamar a atenção para as responsabilidades. É somente quando a organização se implica no processo de desenvolvimento deste fenômeno que se torna possível o combate a este problema. Seja no âmbito público ou privado, a gestão de pessoa tem um importante papel no movimento de prevenção e combate ao assédio moral. Esse setor é chamado a refletir acerca do modelo de gestão empregado e propor mudanças na organização do trabalho de modo a promover melhoria no clima organizacional. Pois, como afirma Garcia e Tolfo (2011), o zelo por parte da organização pela integridade e pela saúde dos trabalhadores não constitui uma caridade, e sim um dever ético-jurídico.

REFERÊNCIAS

CAHÚ, G. P. R. et al. **Produção científica em periódicos *online* acerca da prática do assédio moral: uma revisão integrativa.** Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS), v. 32, n. 2, p. 611-619, set. 2011.

GARCIA, I. S.; TOLFO, S. R. **Assédio moral no trabalho: uma responsabilidade coletiva.** *Psicologia & Sociedade*, v. 23, n. 1, p. 190-192, 2011.

GUIMARÃES, L. A. M.; RIMOLI, A. O. **“Mobbing” (Assédio Psicológico) no Trabalho: Uma Síndrome Psicossocial Multidimensional.** *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v. 22, n. 2, p. 183-192, mai/ago 2006.

FREITAS, M. E. **Quem paga a conta do assédio moral no trabalho?** *RAE-eletrônica*, v. 6, n. 1, Art. 5, p. 01-07, jan./jun. 2007. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/raeel/a/Gst8FXXDHRkpVSpHwfmvTfk/?format=html&lang=pt>> Acessado em: 01 dez 2025.

FREITAS, M. E.; HELOANI, R.; BARRETO, M.. **Assédio moral no trabalho.** São Paulo: Cengage Learning, 2008.

HELOANI, R. **Assédio Moral – Um Ensaio sobre a Expropriação da Dignidade no Trabalho.** *RAE-eletrônica*, v. 3, n. 1, Art. 10, p. 01-08, jan./jun. 2004. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/raeel/a/mDFpdPcL7gR3KJvhbtyr4Zw/?format=pdf&lang=pt>> Acessado em: 05 dez. 2025.

HELOANI, R. **Assédio Moral: a dignidade violada.** *Aletheia*, n. 22, p. 101-108, jul./dez. 2005.

HIRIGOYEN, M. F. **Assédio moral: a violência perversa no cotidiano.** 5ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2002.

MARTINIGO FILHO, A.; SIQUEIRA, M; V. S. **Assédio Moral e Gestão de Pessoas: Uma Análise do Assédio Moral nas Organizações e o Papel da Área de Gestão de Pessoas.** *RAM – Revista de Administração Mackenzie*, v. 9, n. 5, p. 11-34, 2008.

SILVA, Patrícia do Nascimento. **Políticas de gestão de pessoas da UFPE e sua influência na motivação extrínseca dos servidores TAE’s do CAV: análise à luz da Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory – SDT).** 2025. 122 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.

TEIXEIRA, J. L. V. **O Assédio Moral no Trabalho: conceitos, causas e efeitos, liderança versus assédio, valoração do dano e sua prevenção.** São Paulo: Editora LTr, 2009.

TERRIN, K. A. P.; OLIVEIRA, L. J. **Assédio Moral no Ambiente de Trabalho: Propostas de Prevenção**. Revista de Direito Público, Londrina, v. 2, n. 2, p. 03-24, maio/ago. 2007. Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/0268/793ec80b6f3a345998241fa0b8225dc2c2f3.pdf>> Acessado em: 28 nov. 2025.

VACCHIANO, I. **O Assédio Moral no Serviço Público**. Campo Grande: UFMS, 2007, 67f. Monografia de Especialização (Especialização em Direito do Trabalho) - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2007. Disponível em: <<<https://pt.scribd.com/doc/61873949/Monografia-Assedio-Moral-Inacio-Vacchiano-1>>> Acessado em: 03 dez.2025.